

"YANGI YASHIL POYABZAL" - YOSH DIZAYNERNING G'OYASI

Olimova Gulrux, 1-bosqich magistranti, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Yadgarov Nodir Djalolovich, p.f.d., professor, ilmiy rahbar, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro. O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: ushbu maqolada yosh dizaynerning yangi modeldagi erkaklar poyabzali loyihasi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

MAQSAD: mazkur ishning asosiy maqsadi, hozirgi kunda bu sohaga bo'lgan talab ko'pligi va kuchayganligi, charm-poyabzal sohasi rivojlanib, mahsulot sifati yaxshilanib borayotgani, rivojlanishdan dalolat beradi. Men ushbu imkoniyatlardan foydalanib, moda tendensiyalarini o'rgangan holda jahon bozorida eksport hajmini oshirib, jahon standartlariga mos keladigan yanada yangi dizayndagi poyabzallarni yaratish maqsadim bor va bu ishning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: materiallar: poyabzalning ustki qismi va astarida charm va yuqori sifatli sintetik matolar qo'llanilgan. Bu materiallar chidamlilikni, qulaylikni va havoning erkin aylanishini ta'minlaydi. Poyabzal to'liq qo'lda yasalgan. Dastlab oyoq o'lchami olinib, maxsus qolip yaratiladi. So'ngra bo'laklar aniq o'lchab qirqiladi va mustahkam qilib tikiladi. Yakuniy bosqichda poyabzalga so'nggi shakl berilib, sifat nazorati o'tkaziladi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: taqdiqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Charm va sintetik materiallardan foydalanib, poyabzalning chidamlilik va qulaylik sinovlaridan o'tkazilganda, ular yuqori ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Qo'lda yasash metodi, ayniqsa, qolipdan foydalanish, poyabzalning shakli va o'lchami aniqligini ta'minladi. Natijalar charm va sintetik matolar kombinatsiyasi poyabzalning ham ko'rkam, ham chidamli bo'lishiga hissa qo'shishini ko'rsatmoqda. Qo'lda tikish metodining qo'llanilishi, mahsulotning sifatini oshirib, standart talablariga mosligini tasdiqladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, charm va sintetik materiallarning kombinatsiyasi, shuningdek, qo'lda tikish metodining qo'llanilishi, ham qulay, ham chidamli va sifatli poyabzal yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv mahsulotning raqobatbardoshligini va iste'molchilar talablariga mosligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: poyabzal, loyihalash, detallar, texnologiya, brend, model, eskiz.

«НОВАЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБУВЬ» – ИДЕЯ МОЛОДОГО ДИЗАЙНЕРА

Олимова Гулрух, магистрант 1-го курса, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Ядгаров Нодир Джалолович, д.п.н., профессор, научный руководитель, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье представлена информация о проекте новой модели мужской обуви молодого дизайнера.

ЦЕЛЬ: основная цель данной работы заключается в том, что в настоящее время спрос в этой сфере велик и продолжает расти; развитие кожевенно-обувной отрасли и улучшение качества продукции свидетельствуют о прогрессе. Используя эти возможности и изучая модные тенденции, моей целью является создание обуви с новым дизайном, соответствующим мировым стандартам, и увеличение объема экспорта на мировой рынок, что считается одной из важных задач данной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалы: для верхней части и подкладки обуви использованы кожа и высококачественные синтетические ткани. Эти материалы обеспечивают долговечность, комфорт и свободную циркуляцию воздуха. Обувь полностью изготовлена вручную. Сначала снимаются мерки стопы и создается специальная колодка. Затем детали точно измеряются, вырезаются и прочно сшиваются. На заключительном этапе обуви придается окончательная форма и проводится контроль качества.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследований показывают, что при испытаниях на долговечность и комфорт обуви с использованием кожи и синтетических материалов были продемонстрированы высокие показатели. Метод ручной работы, особенно использование колодки, обеспечил точность формы и размера обуви. Результаты показывают, что сочетание кожи и синтетических тканей способствует тому, что обувь становится одновременно красивой и прочной. Использование метода ручной прошивки повысило качество изделия и подтвердило его соответствие стандартным требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение можно сказать, что сочетание кожи и синтетических материалов, а также применение метода ручной прошивки имеют важное значение для создания удобной, прочной и качественной обуви. Такой подход обеспечивает конкурентоспособность продукции и её соответствие требованиям потребителей.

Ключевые слова: обувь, проектирование, детали, технология, бренд, модель, эскиз.

"NEW GREEN SHOES" - THE IDEA OF A YOUNG DESIGNER

Olimova Gulrux, 1st-year Master's student, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Nodir Jalolovich Yadgarov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Research Supervisor, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

ANNOTATION

INTRODUCTION: this article provides information about a young designer's project for a new model of men's shoes.

PURPOSE: the main purpose of this work is driven by the high and increasing demand in this field today; the development of the leather and footwear industry and the improving quality of products signify significant progress. By utilizing these opportunities

and studying fashion trends, my goal is to create shoes with new designs that meet international standards and increase export volumes to the global market, which is considered one of the key objectives of this work.

MATERIALS AND METHODS: materials: leather and high-quality synthetic fabrics are used for the upper part and lining of the shoe. These materials provide durability, comfort, and free air circulation. The shoes are entirely handmade. First, foot measurements are taken, and a special last (mold) is created. Then, the pieces are accurately measured, cut, and firmly stitched. In the final stage, the shoe is given its ultimate shape, and quality control is conducted.

DISCUSSION AND RESULTS: research results show that when testing shoes made from leather and synthetic materials for durability and comfort, they demonstrated high performance. The handmade method, especially the use of the last, ensured the accuracy of the shoe's shape and size. The results indicate that the combination of leather and synthetic fabrics contributes to making the shoes both elegant and durable. The use of the hand-stitching method improved product quality and confirmed compliance with standard requirements.

CONCLUSION: in conclusion, the combination of leather and synthetic materials, as well as the application of the hand-stitching method, is of great importance in creating comfortable, durable, and high-quality footwear. This approach ensures the product's competitiveness and its alignment with consumer demands.

Keywords: footwear, design, details, technology, brand, model, sketch.

O'zbekiston hukumati tomonidan so'nggi yillarda charm poyabzal sanoati qo'llab-quvvatlangani tufayli izchil rivojlanib bormoqda. Mamlakatimizda tabiiy charmni chuqur qayta ishlashga asoslangan eksportga yo'naltirilgan tayyor buyumlar hajmi va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilayotgan yuqori sifatli arzon poyabzal va charm buyumlari bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Mamlakatimizda charm xom ashyosini chuqur qayta ishlash asosida eksportga yo'naltirilgan tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon poyabzal hamda charm-attorlik mahsulotlari bilan ta'minlash choralari ko'rilmogda.

Qabul qilingan chora-tadbirlarning amalda ro'yobga chiqarilishi natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 26.02.2022 yildagi PQ-143-son charm-poyabzal va mo'ynachilik sohalarida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Qarorida investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona, Xorazm va Toshkent viloyatlari hokimliklari hamda «O'zcharmsanoat» uyushmasining tuman (shahar)larda terini qayta ishlashga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini hamda tayyor charm-poyabzal va mo'yna mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini tashkil qilish to'g'risidagi takliflari kiritildi. Mustaqil davlatimizni xalqimizni kelajak

ravnaqi uchun yuqori talablarga javob beruvchi sifatli xalq iste'mol mollarini, shu jumladan har xil charm mahsulotlarni ko'paytirishga katta ahamiyat berilmoqda.

Hozirgi vaqtda poyabzal ishlab chiqarish juda keng tarmoq bo'lib, unda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishning ilg'or vositalaridan, kompyuter texnikasidan, fan va texnika yutuqlaridan keng foydalaniladi.

Bugungi zamonaviy davrda, sifatli, hamyonbop ,poyabzal yaratish uchun bir qator dizaynerlarning hissasi beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi Ayni paytda mamlakatimiz yengil sanoati rivojlanish borasida sifat jixatidan yangi bosqichga chiqmoqda. An'anaviy va ma'naviy eskirgan texnologiyalar o'rnini yuqori samaradorli, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan va ularga ishlov berish standartlarini kuchaytiradigan yangi texnologiyalar egallamoqda.

Yuqoridagi imkoniyatlardan foydalangan holda men Olimova Gulrux yosh dizayner va rassom sifatida "**NEW GREEN SHOES**" brendi asosida yangi modeldagi erkaklar poyabzali yaratdim va bu mutaxassislik fani loyihasi sifatida taqdim etdimochiman.

Aytish joizki Yashil - hayotni, uyg'unlikni, yoshlikni anglatib, shuningdek har doim yashil

rang farovonlik, ishonch va ishonchlilik ramzi bo'lib kelgan, insonlarning hayot sifatini yaxshilash maqsadida ushbu poyabzal yaratdim .

Ushbu loyihada moda tendensiyalarga tayangan holda hozirgi va qadimgi moda tendensiyalarni o'rgangan holda va brendlar faoliyatini o'rgangan holda loyihada timsol timsolini ijodiy manbani asos qilib oldim.

Poyabzal tanavorni modellashtirishda nusxalash usullari o'rgandim va eng optimal usul grafik -nusxalash usulini tanlandim. Shu usul asosida erkakalar klassik ko'rinishidagi tufllisining ustki va tag detallarini AVTOCAD kompyuterda loyihash dasturida loyihalandi.

Poyabzal detallarini bichish, tikish va ishlov berish, tanavorni hamda poyabzalni yig'ish texnologik jarayonlarni ketma- ketligini tuzilib poyabzal tayyorlash texnologik jarayoni ishlab chiqdim. Konstruktorlik va texnologik jarayonlarni va poyabzalni detallarni bichishda, qirg'ishda va ishlov berishda, poyabzal yig'ishda hozirgi vaqtda eng zamonaviy rusumdagi, elektroenergiyani tejaydigan jihozlar tanlandi va undan so'ng loyihamni taqdimot qilish maqsadida shaxsiy brend yaratdim.

Shu jumladan yaratilgan brendimni nomi “GOO” atalib har jihatdan ishlab chiqariladigan mahsulotga ma’no va mazmun baxsh etadi. Undagi “G” harfi muallifga tegishli bo’lib, Gulrux ya’ni gulyuzli, ko’rinishi guldek go’zal, nafis, jozibali, latofatli degan ma’noni anglatib shu o’rinda bu sifat belgilarini ushbu brend asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga ham tegishli hisoblanadi. “G” harfini ichidagi nafis yuzli, latofatli xilqat bu ayoldir. Ayol go’zallik va nafosat, mehr-muxabbat ramzidir.

Poyabzal oyoq panjasini to’liq qoplaydi. Klassik uslubga xos bo’lib, ish va rasmiy uchrashuvlar uchun mo’ljallangan.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bu sohada keskin ko’plab o’zgarishlar bo’ldi. Shu o’rinda, “Men ushbu sohaga kelajakda o’zimni hissamni qo’shmoqchiman, negaki shu kasbni juda qadrlayman. Shuning uchun o’zimning brendimni yaratgan holda, bu sohaning rivojlanishiga hissamni qo’shmoqchiman. Men yaratadigan poyabzallar erkaklar uslubiga xos bo’lib, ekskuliziv, dizayn, qiymatli, sifatli, hamyonbop, raqobatdosh va eksportbop tayyor mahsulotni yaratish maqsadim bor. Bilamizki, hozirgi kunda bu sohaga bo’lgan talab ko’pligi va kuchayganligi uchun, charm-poyabzal sohasi rivojlanib, mahsulot sifati yaxshilanib borayotgani, rivojlanishdan dalolat beradi. Men ushbu imkoniyatlardan

foydalanib, moda tendensiyalarini o'rgangan holda jahon bozorida eksport hajmini oshirib, jahon standartlariga mos keladigan yanada yangi dizayndagi poyabzallarni yaratish maqsadim bor" - deb loyiha muallifi yosh dizayner sifatida ushbu fikrlarini bildirmoqchiman.

Kelajakda yosh dizayner ishlab chiqilgan erkaklar poyabzalining yangi dizayndagi loyihasini poyabzal ishlab chiqarish korxonalariga taqdim qilamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.02.2021 y PQ -4982 – son „Charm –poyabzal va mo'ynachilik sohaslarini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” dagi Qarori.
2. К.М.Зурабян и др. Справочник по материалам, применяемым в производство обуви и кожгалантереи. -М. 2023. 210ст.
3. В.А.Фукин, А.Н.Калита Технология изделий из кожи. – М. Легпромбытиздат 1988 г.
4. S.S .Musayev C.C.Мусаев «Yakka buyurtma bo'yicha poyabzal tayyorlash texnologiyasi». «Turonlqbol» 2007 y.